

Sanoat korxonalarini joylashtirishning sanitar himoya zonasi

**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti**

Talabasi Hulkar Isomiddinova Umid qizi

**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti**

Talabasi Ro’zmatov Shahzod Ozodbek o’g’li

Anatatsiya: Sog'liqni saqlash uchun, har bir fuqaro sanoat korxonalarini yaqin salbiy sharoitda yashashni hohlamaydi va sanoat korxonalarini ham joylashtirish bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli tabiatga va insonlarga zarar bermagan holda sanoat korxonalarini sanitar qoidalarga mos ravishda joylashtirishni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Atmosfera havosi, korxonalarida rudalar, turar joy.

1996 yil 27 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining **“Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida”** gi Qonunida muhofaza qilish bo'yicha ogohlantiruvchi, man qiluvchi, REM va tashkiliy chora-tadbirlar belgilangan. Atmosfera havosini muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvini O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlis Vazirlar Mahkamasi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi va mahalliy hokimiyat

organlari bajaradi.

Havoga tashlanadigan chiqindilar miqdorini kamaytirish uchun sanoat korxonalaridagi texnologik jarayonlarni takomillashtirish, yangilash, chiqindisiz yoki kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish mumkin.

- XX sarning boshlarida rangli metallaurgiya korxonalarida rudalardan 15 ta element a/o bo'lsa, hozirda misli xomashyoning o'zidan 25 ta element, Cu, Zn, Pb, Ni, Au, Ag, Mo, Co, Cd, Se va boshqalar ajratib olinmoqda;
- Neft i/ch da qoldiq modda mazut b/b, u o'zida 70-90% S saqlaydi hamda neft tarkibida V, Ni, Mg, Si elementlari mavjud;
- Isitish tarmoqlarida ko'mir va mazut o'rniga tabiiy gazdan foydalanish zararli moddalar hajmini 70-90% kamaytiradi;
- Quruq sement i/ch namli sement i/ch ga o'tish;
- Avtomobillarda benzin o'rniga gazdan foydalanish.

Atmosferani muhofaza qilishda ifloslanishning zararli ta'sirini kamaytiruvchi tadbirlar muhim. Bu tadbirlar:

1. Atmosfera havosini muhofaza qilishning huquqiy chora-tadbirlari;
2. Texnologik tadbirlar;
3. Loyihalashga asoslangan tadbirlar.

Loyihalashga asoslangan tadbirlar:

- Shahar hududini mintaqalarga bo'lish;
- Tabiiy changlarga qarshi kurashish;
- Sanitariya himoya chegaralarini tashkil qilish;
- Turar joy loyihalarini takomillashtirish;
- Turar joylarni ko'kalamzorlashtirish.

Sanoat korxonalarini qurish uchun joyning reliefi, iqlim sharoiti shamol yo'nalishi va chiqindilarning atmosferaga tarqalish qonuniyatlari muhim. Sanoat korxonalarini hududining chang zarralariga qarshi kurashish chora-tadbirlaridan biri, uni obodonlashtirish. Sanoat korxonalarini joylashgan mintaqa oralig'ida himoya masofalari bo'lishi kerak. Bu masofalar sanoat korxonalarini atmosferaga tashlanadigan chiqindi moddalarining zaharlilik darajasiga, texnologik jarayonlarning zamonaviyligiga bog'liq.

MDH mamlakatlarida sanitariya himoya mintaqalari 5 sinfga bo'linadi:

I sinf ifloslantiruvchi manbadan aholi turar joylari chegaralarigacha 1000 m;

II sinf sanoat korxonalarini uchun 500 m;

III sinf sanoat korxonalarini uchun 300 m;

IV sinf sanoat korxonalarini uchun 100 m;

V sinf sanoat korxonalarini uchun 50 m.

Aynan yashil o'simliklar fotosintez natijasida havoning tozaligini ta'minlaydi, ifloslanishni kamaytiradi, mikroiklimni yaxshilaydi. Zararli moddalarning max. miqdori qish faslida kuzatiladi. Shuning uchun yil davomida o'sadigan yashil o'simliklar maydonini kengaytirish lozim. Daraxt barglariga suv sepib yuvish o'simlikni tiklanish faolligini oshiradi.

Daraxtzorlar atmosfera havosidagi chang miqdorini 2-3 marta kamaytiradi. Daraxtzorlar havodagi sulfid angidrid gazini o'ziga singdirib sulfatlarga aylantiradi. Yashil to'siqlarni barpo etishda zararli gazlarga chidamli daraxtlarni ekish zarur. Sanitariya himoya mintaqasining 70% daraxtzorlar bo'lishi lozim.

Sanitariya himoya mintaqasidagi daraxtlarga eng ko'p zarar yetkazadigan kimyo, qora va rangli metallurgiya korxonalaridan ajralib chiqadigan sulfat va sulfat angidridi, vodorod sulfid, ftor, ammiak, sulfat, azot, brom kislotalari.

O'rmon, butazor va o'tloqzorlar shahardagi changning 80%, CO₂ ning 60% ni ushlab qoladi. Ignabargli o'simliklardan ajratiladigan fitonsidlar patogen zamburug'lar va bakteriyalarni o'ldiradi;

Qarag'ay va kedr o'rmonlarining 1 m³ havosidagi bakteriyalar soni 200-300 dan oshmaydi. Katta shaharlarning havosida bu ko'rsatkich 250 barobar ko'p; Shovqinlar 20% ga kamayadi.

Sanoat korxonalarida atmosferani tozalash usullari:

Gazsimon tashlamalarni tozalash uchun absorbsiya (bug' yoki suyuq yutuvchi moddalar bilan neytrallash);

Adsorbsiya (gazlarni qattiq g'ovak yuzaga yuttirish);

Zararli gazsimon komponentlarni zararsiz birikmalarga kimyoviy yo'l bilan o'tkazish (oksidlash-qaytarish yo'li bilan).

Sanoat korxonalarini turar joy binolardan sanitar himoya (zona) mintaqasi chegarasi bilan ajratadi. Sanitar himoya mintaqasi korxonadan atmosfera havosiga tashlanayotgan zararli moddalarning tarqalishi va cho'kishi orasidagi masofa. Sanitar himoya mintaqasini aniqlash – hududda shamol yo'nalishining davomiyligi va takrorlanishi hamda zavodning xavflilik darajasiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islambayevna M. M. et al. XORAZM VILOYATI TABIIY GEOGRAFIK O'RNINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (GEOGRAFIK O'RNINING QULAY VA NOQULAY TOMONLARI) HAQIDA //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences.2022. T. №. 2. C. 50-53.

2. Kuzibayevna K. D. et al. Drying of the Aral Sea and changes in the landscape of the Aral Sea region //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 4. – C. 108-110.
3. O‘g‘li S. J. X. et al. ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHINI NATIJASIDA INSON SALOMATLIGIGA TA‘SIR QILUVCHI GEOGRAFIK OMILLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA) //Science and innovation. – 2022. –T. 1. – №. D4. – C. 7-9.
4. Amanov A. K. et al. ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE FORMATION OF NAVOI FREE ECONOMIC ZONE //Thematics Journal of Geography. – 2021. – T. 6. – №. 1.